

СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ПРОБЛЕМИ

УДК 331.104

КОЖЕМЯЧЕНКО О.О.
КУЗЬМІНСЬКА Н.Л.
КРАСНОШАПКА В.В.

Трансформація соціально-трудових відносин під впливом міграційних процесів

Предмет дослідження – теоретичні та прикладні аспекти трансформації соціально-трудових відносин під впливом трудової зовнішньої міграції населення, яка набула ознак системності і носить зростаючий характер.

Метою написання **статті** є структурування соціально-трудових відносин за рівнями реалізації, аналіз міграційних потоків, які формуються за участю України, динаміка їх зміни, надання рекомендацій щодо трансформації соціально-трудових відносин з метою впорядкування міграційних процесів.

Методологія проведення роботи – метод системно-структурного аналізу (при аналізі рівнів соціально-трудових відносин і зв'язків між ними); статистичний, порівняння та узагальнення (при виявленні проблем, які є наслідком трансформації соціально-трудових відносин).

Результати роботи. Соціально-трудові відносини є складовою суспільних відносин. Реалізація суспільно-трудових відносин відбувається за допомогою інструментарію, який формується на глобальному, інституціональному, управлінському, технічному рівнях. Трудова міграція є системним явищем сучасного світу. Кількість трудових емігрантів в Україні має тенденцію до зростання. Причиною трудової міграції є відмінність систем соціально-трудових відносин, що склалась в різних країнах. Враховуючи безповоротність втрат від трудової еміграції, стає нагальна необхідність трансформації соціально-трудових відносин з метою забезпечення безперервності соціальних наслідків трудової функції людини, незалежно від місця її реалізації. Основними напрямками трансформації соціально-трудових відносин є збереження виробничих зв'язків, збереження соціальних зв'язків, підвищення стандартів соціально-трудових відносин. На кожному рівні формування соціально-трудових відносин визначено задачі, які можна вирішити, використовуючи інструментарій відповідного рівня.

Висновки. В результаті дослідження проведено аналіз глобального, інституціонального, управлінського, технічного рівня реалізації соціально-трудових відносин; проведено аналіз міграційних потоків, які формуються за участю України, визначено причини і проаналізовано динаміку їх зміни, визначено напрями трансформації соціально-трудових відносин, проблеми розкладено за рівнями реалізації соціально-трудових відносин.

Ключові слова: соціально-трудові відносини, міграція, трудова міграція в Україні.

Transformation of social and labor relations under the Influence of migration processes

The subject of the study includes theoretical and applied aspects of the transformation of social and labor relations under the influence of labor external migration of the population which has acquired the signs of systematicity and is growing.

The purpose of this article is the structuring of social and labor relations by the levels of implementation, analysis of migration flows that are formed with the participation of Ukraine, the dynamics of their change, providing recommendations for the transformation of social and labor relations to streamline the migration processes.

Methodology of work. The method of system–structural analysis (in the analysis of levels of social and labor relations and the links between them); statistical, comparisons and generalizations (in identifying problems resulting from the transformation of social and labor relations).

Results of research. Social and labor relations are an integral part of social relations. The realization of social and labor relations takes place with the help of tools that are formed at the global, institutional, managerial, technical levels. The labor migration is a systemic phenomenon of the modern world. The number of labor emigrants in Ukraine tends to increase. The reason for labor migration is the difference in the systems of social and labor relations that have developed in different countries. Considering the irreversibility of losses from labor emigration, the transformation of social and labor relations becomes necessary in order to ensure the continuity of the social consequences of human labor function, regardless of the place of its implementation. The main directions of the transformation of social and labor relations are the preservation of industrial ties, the preservation of social ties, the raising of the social and labor relations standards. At each level of formation of social and labor relations there are defined the tasks which can be solved using the tools of the corresponding level.

Conclusions. As result of research an analysis of the global, institutional, managerial, technical level of implementation of social and labor relations has been conducted; the migration flows formed with participation of Ukraine have been analysed, the reasons and dynamics of their changes have been defined, the directions of transformation of social and labor relations have been established, problems have been classified by implementation levels of realization of social and labor relations.

Keywords: social and labor relations, migration, labor migration in Ukraine.

Постановка проблеми. Сьогоднішня характеризується нестабільністю, хаотичністю, кризовими явищами, що мають значний вплив на соціально–трудові відносини і потребують їх постійної трансформації та реформування. Гальмування зазначених процесів призводить до зростання масштабів міграційних процесів, що має негативний вплив як на розвиток економіки України, так і на її демографічний розвиток. Наша країна займає одне з перших місць за чисельністю міграційних потоків. Зазначені проблеми вказують на актуальність проведеного дослідження.

Метою статті є структурування соціально–трудових відносин за рівнями реалізації, аналіз міграційних потоків, які формуються за участю України, динаміка їх зміни, надання рекомендацій щодо трансформації соціаль–

но–трудових відносин з метою впорядкування міграційних процесів.

Виклад основного матеріалу. Соціально–трудові відносини є важливою складовою суспільних відносин. Вони проявляються під час продуктивної діяльності і внаслідок впливу відносин між роботодавцями і найнятими працівниками. Нормативно–правові рамки соціально–трудових відносин формує держава.

Формування соціально–трудових відносин відбувається під впливом низки факторів, серед яких можна виокремити рівень розвитку ринку праці, стан економіки (рівень зайнятості, структурні зміни, структура доходів, регіональний і національний рівень заробітної плати тощо), очікувана динаміка і напрямок змін соціально–економічного середовища, соціальна

політика уряду тощо. Соціально–трудова відносина в Україні унормовано як на міжнародному, так і на національному рівні. Україна дотримується міжнародних норм регулювання соціально–трудова відносин, визначених Загальною декларацією прав людини (ООН), Міжнародним Пактом про економічні, соціальні та культурні права (ООН), Конвенціями і Рекомендаціями Міжнародної організації праці (МОП), Європейською соціальною хартією (Рада Європи, 1961 р., переглянута у 1996 р.) тощо. Правове національне врегулювання соціально–трудова відносин всередині країни здійснюється на інституціональному, управлінському, технічному рівні (таблиця 1).

Інституціональний рівень соціально–трудова відносин сформовано відповідно до чинної правової бази, до якої входять Кодекс Законів про працю України, Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Закон України «Закон України «Про соціальний діалог в Україні», Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», Закон України «Про оплату праці» тощо. Управлінський рівень охоплює регулювання соціально–трудова відносин на рівні локальних ринків праці, формування яких обумовлене галузевим і регіональним структуруванням економіки. Технічний рівень проявляється у формуванні соціально–трудова відносин безпосередньо на підприємстві. Саме на цьому рівні відповідно

до правил і обмежень, визначених вищими рівнями, визначається зміст праці, відбувається організація робочого місця, здійснюється нормування, планування, контроль і охорона праці. Технічний рівень – це рівень, на якому працівник безпосередньо реалізує продуктивну функцію, її зміст і властивість дає уявлення про стан соціально–трудова відносин в країні в цілому.

Комбінація глобальних, інституціональних, управлінських, технічних інструментів реалізації соціально–трудова відносин формує унікальний механізм взаємодії держави найманого працівника, роботодавця, в процесі здійснення трудової функції, її винагороди і отримання соціальних благ. Донедавна територіальна визначеність суб'єкта господарювання, персоналу, виробничих потужностей розглядалась як стала ознака виробничої діяльності. Зміна локації працівниками як правило супроводжувалась припиненням трудових відносин з роботодавцем.

Трансформація соціально–трудова відносин відбувається відповідно до зміни умов і середовища їх реалізації в часі та просторі. Мобільність робочої сили, розвиток можливостей дистанційного здійснення трудових функцій стали ознакою сьогодення. Ці процеси носять системний характер. Проведене дослідження розглядає вплив міграційних процесів на соціально–трудова відносини, які склалися в даний час в конкретних країнах. Дослідження проведено з використанням статистичних даних України, Польщі, Російської Федерації.

Таблиця 1. Рівні формування соціально–трудова відносин

Рівень	Сфера регулювання	Інструменти реалізації
Глобальний	Світові стандарти в сфері соціально–трудова відносин, міждержавні процеси у цій сфері	Діяльність міжнародних структур (ООН, МОП, Рада Європи тощо), правова база щодо унормування соціально–трудова відносин на глобальному рівні
Інституціональний	Національний рівень реалізації соціально–трудова відносин	Діяльність законодавчої і виконавчої державної влади, національних об'єднань роботодавців, профспілок, формування національного законодавства в сфері соціально–трудова відносин
Управлінський	Галузевий, регіональний рівень реалізації соціально–трудова відносин	Діяльність внутрішньогалузевих, регіональних органів державного регулювання соціально–трудова відносин, діяльність галузевих, регіональних об'єднань роботодавців, нормотворче впорядкування соціально–трудова відносин (накази, угоди, розпорядження) на рівні галузі, регіону.
Технічний	Підприємство, установа, заклад, місце безпосередньої реалізації соціально–трудова відносин між працівником і роботодавцем	Управлінська діяльність щодо впорядкування соціально–трудова відносин всередині підприємства, організації, установи, розроблення посадових інструкцій, положень, графіків роботи тощо.

СОЦІАЛЬНО–ТРУДОВІ ПРОБЛЕМИ

Міграція населення є однією з ознак сучасного світу. Рівень географічної мобільності свідчить про ступінь розвитку ринку праці. Ознаками цього розвитку є сформовані інформаційні потоки про наявні робочі місця, ринок житла, логістичні можливості, соціальні стандарти, особливості економічних процедур на різних територіях як в межах однієї країни, так і поза цими межами. Соціологічним словником міграцію визначено як «географічний рух індивідів або груп індивідів, тобто мобільність людей у вузькому або ширшому географічному просторі» [1]. Міграція носить добровільний характер, за визначенням Міжнародної організації з міграції (МОМ) вона «стосується всіх випадків, коли рішення про міграцію приймається добровільно для особи стої зручності без впливу зовнішнього примусового фактору» [2]. За поточними глобальними оцінками 3,6% населення світу (приблизно 281 млн. осіб) є міжнародними мігрантами [2]. Рекомендаціями ООН 1998 р. визначено трудових мігрантів як «іноземців, які допущені у країну приймаючою державою з конкретною метою займатися економічною діяльністю, яка оплачується з джерел, що заходяться у приймаючій країні. Тривалість перебування зазвичай є обмеженою, як і рід діяльності, яку вони можуть здійснювати. Їх утриманці, якщо їм дозволено в'їхати до країни, також зараховуються до цієї категорії» [3].

Причинами трудової міграції є різниця стану ринку праці, соціального середовища в різних країнах. Стан ринку праці зокрема характеризується змістом праці, умовами праці, оплатою праці. Характерними рисами стану соціального середовища є спектр соціальних послуг і їх доступність. Визначальним фактором трудової міграції є різниця у вартості людського капіталу в різних країнах: кожний працівник є носієм певної вартості індивідуального людського капіталу, він прагне зайняти таку позицію на глобальному ринку праці, за якої отримає найвищу матеріальну і соціальну оцінку.

Контингенти і потоки трудових мігрантів відрізняються неоднорідністю. До типових програм залучення іноземних трудових мігрантів є прикордонна міграція, сезонна зайнятість, зайнятість під час канікул, переводи співробітників в межах однієї фірми, самозайнятість мігрантів тощо [3].

Трудова міграція набуває ознак системності, якщо країни мають відчутну різницю в системах соціально–трудова відносин, і якщо не існує непереборних обмежень щодо переміщення економічно активного населення. Власне це є основою системної трудової еміграції. Станом на 2019 рік Україна посідала 4–те місце в Європі за чисельністю міграційних потоків. У рейтингу «Топ міграційних коридорів Європи» 1–ше місце в Європі посідав коридор Україна – Російська Федерація, Російська Федерація – Україна з потужністю у двох напрямках на рівні 3,3 млн осіб. До цього рейтингу також увійшов коридор Польща – Німеччина з потужністю 1,8 млн осіб [4].

Непрямим індикатором чисельності трудових мігрантів є обсяг грошових переказів з приймаючої країни до країни, звідки здійснилась еміграція. За оцінкою Світового банку у щорічному виданні «Міграція і грошові перекази» світовий грошовий обсяг грошових переказів від трудових мігрантів у 2017 році склав 256 млрд. доларів США. При цьому Світовий банк наводить таку пропорцію розподілу доходів мігрантів: 85% залишається у приймаючій країні, 15% відправляється до країни, звідки здійснилась еміграція. Грошові перекази в Україну мають тенденцію до щорічного зростання і у 2021 році склали 14,076 млрд. доларів США.

За результатами щорічного опитування «Барометр щастя в Україні», проведеного Європейською Бізнес Асоціацією станом на 2020 рік 51% українців вважають власний рівень доходів недостатнім для нормального життя, 44% населення незадоволене своєю поточною роботою [6]. Рівень доходів і зміст роботи є похідними

Таблиця 2. Структура грошових переказів в Україні за шляхами перерахування у 2021 році, млн. дол. США

Показник	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За рік
Надходження (усього)	3365	3517	3461	3733	14076
через коррахунки банків	209	214	247	264	934
через міжнародні платіжні системи	689	781	847	840	3157
неформальними каналами	1510	1498	1382	1552	5942

Складено за [5]

Таблиця 3. Чисельність працюючих та індекс зайнятості

Країна	Показник	2016	2017	2018	2019	2020
Україна	чисельність працюючих	16276,9	16156,4	16360,9	16578,3	15915,3
	індекс зайнятості	0,38	0,38	0,39	0,39	0,38
Польща	чисельність працюючих	15293	15711	15950	16121	16021
	індекс зайнятості	0,39	0,41	0,42	0,42	0,42
Російська Федерація	чисельність працюючих	75934,9	76481,2	76223,2	75097,0	75097,1
	індекс зайнятості	0,51	0,51	0,52	0,50	0,51

Складено за [7–9]

від соціально–трудомих відносин, сформованих в країні. Саме їх стан зокрема спонукає до трудової еміграції економічно амбітну частину населення. Тому соціально–трудомих відносини потребують приведення до стану, який дозволяє стримувати трудову еміграцію. Цікавою є статистика чисельності робочої сили України і країн, які утворюють з Україною потужні міграційні коридори (Польща і Російська Федерація). У Польщі, незважаючи на напружену демографічну ситуацію і суттєвий відтік трудових емігрантів, зокрема до Німеччини, зростає значення індексу зайнятості. В той самий час значення цього індексу в Україні і Російській Федерації є сталим (таблиця 3).

Величина індексу зайнятості залежить від тривалості життя, вікової межі працездатності, структури зайнятості, продуктивності праці тощо, тому має різний встановлений рівень у різних країнах. Динаміка зміни індексу свідчить про зміну пропорції між чисельністю населенням в цілому і кількістю зайнятих. Тому стійке зростання цієї величини у Польщі, свідчить про поступальні позитивні зміни у сфері занятості.

Трансформація соціально–трудомих відносин з метою переведення процесів трудової еміграції в контрольоване русло має відбуватися у таких напрямках: збереження виробничих зв'язків, збереження соціальних зв'язків, підвищення стандартів соціально–трудомих відносин.

Збереження виробничих і соціальних зв'язків відбувається за умови тяглості, безперервності трудової функції незалежно від географії її реалізації. На інституціональному рівні це може бути реалізовано шляхом гармонізації національних законодавств в сфері соціально–трудомих відносин. Управлінський рівень має забезпечити впровадження простих і зрозумілих процедур, пов'язаних з реєстрацією працівника, безперервної реалізації прав на соціальне страхування, пенсійне забезпечення, інші блага, наявність і розмір яких безпосередньо пов'язаний із трудовою функцією людини. Техніч-

ний рівень має вирішити проблему неперервності трудових стосунків між найманим працівником і роботодавцем. Поставлені проблеми можна вирішити шляхом створення нових робочих місць з можливістю дистанційної роботи, формування гнучких графіків роботи, відпусток, простою тощо.

Це дослідження проводилось до 24 лютого 2022 року, дати початку масштабної агресії Російської Федерації проти України. Починаючи з цього часу, основною причиною, яка визначає масштаби і напрямки міграції, визначають непереборні обставини, викликані географією та інтенсивністю військових дій; вимушена міграція стала домінуючою. Базою дослідження є статистичні дані періоду 2016–2020 року, отже, зібрана інформація і отримані результати можуть стати базою для проведення досліджень повоевної міграції населення.

Висновки

В ході проведеного дослідження було доведено, що основою міжнародної трудової міграції є різні системи соціально–трудомих відносин в різних країнах. Визначено глобальний, інституціональний, управлінський, технічний рівні соціально–трудомих відносин, сфери регулювання і інструментарій кожного рівня. Збереження тяглості, безперервності соціально–трудомих відносин в умовах зростаючої трудової міграції, яка набула системного характеру, є задачею, розв'язання якої може зробити трудову міграцію прогнозованою і контрольованою. Запропоновано зосередити зусилля з трансформації соціально–трудомих відносин на таких напрямках: збереження виробничих зв'язків, збереження соціальних зв'язків, підвищення стандартів соціально–трудомих відносин.

Список використаних джерел

1. Соціологія : словник термінів і понять. – К. : Кондор, 2006. – 372 с.
2. Мінфін – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://index.minfin.com.ua/ua/economy/transfer/>

СОЦІАЛЬНО–ТРУДОВІ ПРОБЛЕМИ

3. Топ–5 причин трудової міграції з України – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.epravda.com.ua/news/2019/06/13/648752/>

4. Глосарій з міграції – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsite/published_docs/serial_publications/Glossary_eng.pdf

5. Статистика международной миграции. Практическое руководство для стран Восточной Европы и Центральной Азии – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/RUS_International_Migration_Statistics_Practical_Guide.pdf

6. World migration report – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf

7. Державна служба статистики України – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ukrstat.gov.ua

8. Główny Urząd Statystyczny – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: stat.gov.pl

9. Росстат – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: rosstat.gov.ru

References

1. Sotsiologhiia : slovnyk terminiv i poniat. – K. : Kondor, 2006. – 372 s.

2. Minfin – [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: <https://index.minfin.com.ua/ua/economy/transfer/>

3. Топ–5 прычын трудової міграції з України – [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: <https://www.epravda.com.ua/news/2019/06/13/648752/>

4. Hlosarii z mihratsii – [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsite/published_docs/serial_publications/Glossary_eng.pdf

5. Statystyka mezhdunarodnoi myhratsyy. Praktycheskoe rukovodstvo dlia stran Vostochnoi Evropy y Tsentralnoi Azyy – [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/RUS_International_Migration_Statistics_Practical_Guide.pdf

6. World migration report – [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf

7. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy – [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: ukrstat.gov.ua

8. Główny Urząd Statystyczny – [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: stat.gov.pl

9. Rosstat – [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: rosstat.gov.ru

Дані про авторів

Кожемяченко Ольга Олександрівна,

старший викладач кафедри економіки і підприємництва НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

e-mail: koolga@ukr.net

ORCID ID 0000-0001-8732-6596

Кузьмінська Наталія Леонідівна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

e-mail: n.kuzminska@kpi.ua

ORCID ID 0000-0001-9362-8216

Красношапка Володимир Володимирович,

к.т.н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

e-mail: kras-korf@ukr.net

ORCID ID 0000-0003-4556-9455

Data about the authors

Olga Kozhemiachenko,

Assistant professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

e-mail: koolga@ukr.net

Nataliia Kuzminska,

PhD in Economics, Associate professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

e-mail: n.kuzminska@kpi.ua

Volodymyr Krasnoshapka,

PhD in Technology, Associate professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

e-mail: kras-korf@ukr.net